

CARTA DE GRAMADO

A Filosofia, desde seu surgimento na Grécia, manifestou-se como atividade intelectual que busca pensar o homem e sua realidade concreta.

Os grandes filósofos de todas as épocas traduziram suas preocupações antropológicas, sociais e políticas através de seus escritos e suas filosofias podem, perfeitamente, ser caracterizadas como "comprometidas" com uma realidade social, política e econômica historicamente identificada.

A Filosofia de Libertação, no contexto da Filosofia Latino-Americana, constitui uma corrente do pensamento filosófico que busca a reflexão crítica sobre a opressão do homem, a partir de uma perspectiva latino-americana.

Para a Filosofia da Libertação constituem questões fundamentais para a reflexão e ação:

- a) a situação de exploração e dependência do terceiro mundo;
- b) a democracia;
- c) a educação;
- d) a justiça social;
- e) as situações de discriminação étnico, racial e sexual;
- f) a ecologia.

Nós, reunidos no 3º Encontro Nacional de Filosofia, em Gramado-RS, assumimos a tarefa de promover o desenvolvimento da Filosofia da Libertação a nível nacional, abrangendo a docência, pesquisa e fórum de debates, articulados com movimentos sociais comprometidos com a causa dos oprimidos.

Para tanto, resolvemos somar esforços, reunindo filósofos de todas as regiões do país, bem como efetivar intercâmbio com todos aqueles que, em qualquer lugar do mundo, principalmente na América Latina, partilhem esse compromisso filosófico libertador.

GRAMADO (RS), 07 DE SETEMBRO DE 1988.

Signatários e Instituições:

Abaixo, a transcrição das assinaturas legíveis no documento:

Mara Denise Santos. Pontifícia Universidade Católica - RS (PUCRS)
Judith G. Giménez Lopez. Pontifícia Universidade Católica - RS (PUCRS)
Elinar Maria Stracke. Pontifícia Universidade Católica - RS (PUCRS)
Cléa Abagaroade. Pontifícia Universidade Católica - RS (PUCRS)
Maria Terezinha Chagas da Costa. Pontifícia Universidade Católica - RS (PUCRS)
Ruben Guedes Nunes. Univ. Fed. do Rio Grande do Norte (UFRN)
Carmen Suely de M. Cavalcante. Presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia (UFPEL)
Sergio Ramos Univ. Católica de Pelotas (UCPEL)
Ana Maria Machado. Aluna de Pós-Graduação PUC-RS
José ... (ilegível). Pós-graduando em Filosofia - PUC-RS / UNISINOS
Maria Helena Duval. Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Otmar M. Schoeffel. Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Antonio Rubens Viana. Univ. Federal de Santa Maria (UFSM)
Tarcisio Alves de Costa. UFRN - Natal (RN)
Reinaldo Matias Fleuri. Univ. Federal de Uberlândia (UFU) - MG
Waldir José da Silva. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Bruno Eghit (?). Universidade UNISINOS - SL
Sérgio Luis Mel Pinto Centro de Estudos de Filosofia Latino-Americana
Sirio Lopez Velasco. CEPLA - Rio Grande (RS)
Ana ... (ilegível). Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
José Maria Angeli. Coord. do Curso de Filosofia - UEL (Londrina)
Héctor ... (ilegível). UNIMEP - Dep. Filosofia (Piracicaba - SP)
Rita de Cássia S. de Athayde .FIC - Dep. de Filosofia - Santa Maria (RS)
Bento Itamar Borges. UFU - Uberlândia (MG)
Gilvan Luiz Hansen. UPF - Passo Fundo (RS)
Arélia Dulce da Fonseca. Faculdade de Filosofia Ciências e Letras – Santa Maria, RS
Heloisa Helena Brum Pereira. Aluna, Universidade Federal de Pelotas – RS
Vera Lúcia Tunes Espindola. Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)